

ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА

*Наманганский государственный технический университет
докторанты по специальности
05.01.08-технологические процессы и разработки
автоматизация и управление выпуском
Файзуллаев Дедахўжа Зокиржон угли
Ҳамракулов Ҳотамбек Хакимжон угли*

Ресурсосбережение – совокупность мер по бережливому и эффективному использованию фактов производства (капитала, земли, труда). Обеспечивается это посредством использования ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий; снижения фондоемкости и материалоемкости продукции; повышения производительности труда; сокращения затрат живого и овеществленного труда; повышения качества продукции; рационального применения труда менеджеров и маркетологов; использования выгод международного разделения труда и др. Ресурсосбережение, несомненно, способствует росту эффективности экономики, повышению ее конкурентоспособности. В процессе хозяйственной деятельности ресурсы предприятия занимают одно из центральных мест, поэтому вопрос ресурсосбережения и определения оптимального соотношения ресурсов в зерноперерабатывающих предприятиях очень актуален в настоящее время. Финансовая политика в области ресурсов направлено воздействует на долговременное состояние предприятия, а также определяет его текущее состояние. Она диктует тенденции экономического развития, перспективный уровень научно-технического прогресса, состояние производственных мощностей предприятия. В непростых условиях становления российской экономики максимально повысился интерес к проблеме эффективного и рационального использования ресурсов предприятия. Оптимизация управленческих решений в области ресурсов требует пристального внимания к вопросам оценки эффективного анализа будущего положения. Особенности финансовой политики предприятия говорят о необходимости всесторонней комплексной экономической оценки различных вариантов использования ресурсов. В свою очередь, выбор наиболее подходящей стратегии зависит от реальных экономических условий, которые требуют гибкого изменения сложившейся практики управления финансами предприятия для нормализации всего производственного процесса.

Цель преподавания дисциплины: – познакомить студентов с существующими на сегодняшний день классификациями видов потерь, производством продуктов на предприятиях малой мощности, комплектными мельничными установками, безотходными технологиями, повышением рентабельности переработки зерна в муку с целью дальнейшего анализа и получения информации о состоянии в целом ресурсосберегающих технологий в зерноперерабатывающей отрасли России. 5 Задачи изучения дисциплины: – дать необходимые знания о принципах переработки зерна на предприятиях малой мощности, адекватности и рентабельности их использования с учетом программ исследований и особенностей различных видов хозяйственного освоения территорий; – изучить комплектные мельничные установки, техническую характеристику наиболее популярных мельниц, плюсы и минусы их использования; – освоить принципиальную схему основных безотходных технологий использования зерна при переработке кукурузы, риса и т. д.; – изучить пути повышения рентабельности переработки зерна в муку; – научиться определять экономическую эффективность производства от внедрения новых видов зерномучных изделий; – освоить принцип приготовления смесей на основе муки, преимущества и недостатки; – определить принципы мойки зерна как гаранта высокого качества муки. В изучаемом курсе «Основы

ресурсосберегающих технологий хранения и переработки зерна» логически изложены резервы количественного и качественного увеличения и улучшения ресурсов зерна.

Цель и задачи экономики ресурсосбережения Экономические ресурсы – природные, людские и произведенные человеком – используются для производства товаров и услуг; в связи с таким характером применения эти ресурсы называют еще факторами производства. Все экономические ресурсы подразделяются на материальные – земля и капитал, и людские – труд и предпринимательская способность как особый человеческий ресурс (особый вид человеческих талантов). Соответственно различаются рамки природных ресурсов (земли), капитала (физического капитала) и труда. Совокупность этих рынков выполняют в современной экономике важнейшие функции: во-первых, содействуют более эффективному производству товаров и услуг (при изменении цен фирмы стремятся совершенствовать свои методы производства с тем, чтобы применять больше дешевых и меньше дорогих ресурсов); во-вторых, помогают определить, для кого производятся товары и услуги, так как плата за отчуждаемые экономические ресурсы является основным доходом большинства людей. Поскольку ресурсы продаются и покупаются, они, естественно, имеют цену. Будучи результатом взаимодействия спроса и предложения, она отражает все особенности рынка ресурсов – общие для всех их видов и специфические для каждого из них. Особенности рынков труда обобщенно выражаются, прежде всего, в том, что вследствие ограниченности последних неизбежно ограничен и сам объем производства (предложения). Общество не в состоянии произвести (а значит, и потребить) такой объем товаров и услуг, которым хотел бы располагать. В силу ограниченности экономических ресурсов спрос на них весьма устойчив; более того, для рынка ресурсов характерна конкуренция спроса, которая делает типичными явления монополии (единственный покупатель) и олигополии (небольшое число покупателей). Цена на ресурсы складывается, как на всяком рынке, в зависимости от спроса и предложения. Предложение ресурсов отражает прямую связь между ценой на них и реально имеющимся объемом; в интересах самих владельцев ресурсов поставлять последние по более высокой, а не по низкой цене. Так, выплата более высоких доходов работника определенных профессий стимулирует рост предложений соответствующих категорий рабочей силы. Спрос на ресурсы отражает обратную связь между ценой и объемом спроса на них. Если цена повышается, предприятия либо покупают их в меньшем количестве, либо заменяют другими, относительно более дешевыми ресурсами.

Цель – развитие конкурентоспособности и повышение темпов роста ресурсосбережения экономики. Важнейшим инструментом изыскания внутрипроизводственных резервов экономии и рационального использования материальных ресурсов является экономический анализ. Его задачами в этой области являются: – оценка потребности предприятий в материальных ресурсах; – изучение качества и реальности планов материальнотехнического обеспечения, анализ их выполнения и влияния на объем производства продукции, ее себестоимость и другие показатели; – характеристика динамики и выполнения планов по показателям использования материальных ресурсов; – оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов; – определение системы факторов, обуславливающих отклонение фактических показателей использования материалов от плановых или от соответствующих показателей за предыдущий период; – количественное измерение влияния факторов на выявленные отклонения показателей; – выявление и оценка внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов и разработка конкретных мероприятий по их использованию

Литература

1. Astrom, K. J., & Wittenmark, B. Adaptive Control, 2nd Edition, Addison-Wesley
2. Sutton, R. S., & Barto, A. G. Reinforcement Learning: An Introduction, MIT Press
3. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. Deep Learning, MIT Press, 2016.
4. Haykin, S. Neural Networks and Learning Machines, 3rd Edition, Pearson, 2009.
5. Kutz, J. N. Data-Driven Modeling & Scientific Computation: Methods for Complex Systems & Big Data, Oxford University Press, 2013.
6. Russell, S., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010.
7. Yang, C., Wang, J., & Li, X. IoT-Based Intelligent Control Systems for Industrial Applications, Springer, 2020.
8. Dounis, A. I. Artificial Intelligence for Energy Conservation in Buildings, Elsevier
9. Patil, R. A., & Rane, R. A. Optimization Algorithms for Smart Manufacturing Systems, CRC Press, 2021.
10. Rahmat, M. F., Wahyudi, & Ahmad, I. Adaptive and Intelligent Control of Industrial Systems, Springer, 2016.
11. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. Deep Learning, Nature, 2015.
12. Bishop, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.
13. Zadeh, L. A. Fuzzy Sets, Information and Control, 1965.
14. Bolzern, P., Spinelli, W. Adaptive Control of Industrial Processes, IEEE Transactions, 2003.
15. Monostori, L. AI and Machine Learning in Smart Manufacturing, CIRP Annals, 2018.
16. Юсупов, М. Т., & Сабиров, У. К. (2019). ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СУШКИ ВИНОГРАДА. In Высшая школа: научные исследования (pp. 124-127). <https://elibrary.ru/item.asp?id=41307473>
17. Yusupov, A. A., Sabirov, U. K., Begijonov, M. S., & Valiyev, D. H. (2023). Analysis of common errors and methods of calibration of ultrasonic level meter. In E3S Web of Conferences (Vol. 402, p. 03051). EDP Sciences. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/39/e3sconf_transsiberia2023_03051/e3sconf_transsiberia2023_03051.html
18. Сабиров, У. К. (2020). Интегрированные функциональные комплексы систем управления. Universum: технические науки, (11-1 (80)), 36-38. <https://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannye-funktsionalnye-kompleksy-sistem-upravleniya>
19. Сабиров, У. К. (2019). ПРИМЕНЕНИЕ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА. In Высшая школа: научные исследования (pp. 98-100). <https://elibrary.ru/item.asp?id=44197410>
20. Сабиров, У., & Рустамова, С. (2021). Анализ факторов, определяющих эффективность управленческих решений. Экономика и инновационные технологии, (6), 110-117. https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/12187
21. Сабиров, У. К., & Уришев, Б. А. (2019). К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА. Интернаука, (43-1), 58-60. <https://elibrary.ru/item.asp?id=41396356>

22. Ulugbek, S., & Azizbek, O. (2024). SUT MAHSULOTLARINI SIFATILI SAQLASHNING NOQAT'IY MANTIQA ASOSLANGAN TIZIMINI ISHLAB CHIQISH. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(14), 31-38. <http://humoscience.uz/index.php/fji/article/view/13>
23. Сабиров, У. (2024). BOSHQARUV TIZIMINING BARQARORLIK MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI. Научно-технический журнал «Машиностроение», (2), 46-57. <https://journal.andmiedu.uz/index.php/mashinasozlik/article/view/71>